

G'ARBIY YEVROPA CHOLG'U MAKTABLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ITALIYA, GERMANIYA VA FRANSIYA MISOLIDA).

Yusufxon Saydaliyev, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, "Xalq cholg'ularida ijrochilik" kafedrası dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada G'arbiy Yevropaning yetakchi milliy cholg'u musiqa maktablarining shakllanishi va rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Maqolada Italiya, Germaniya va Fransiya cholg'u maktablarining estetik tamoyillari, nazariy asoslari, ijrochilik an'analari, shuningdek, ularning umumevropa musiqa makonining shakllanishi va rivojlanishiga qo'shgan hissasi tahlil qilingan.

MAQSAD: G'arbiy Yevropa cholg'u maktablarining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilish hamda Italiya, Germaniya va Fransiya cholg'u ijrochilik an'analari o'ziga xos badiiy-uslubiy xususiyatlarini ilmiy jihatdan yoritishdan iborat. Shuningdek, ushbu maktablarning ijrochilik texnikasi, musiqiy talqin uslubi va pedagogik tamoyillarini qiyosiy tahlil qilish orqali ularning jahon musiqa madaniyatidagi o'rne va ahamiyatini aniqlash maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlil va taqqoslash, so'rov va intervyu, mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish va xorijiy tajribani o'rganish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: XV-XVIII asrlar G'arbiy Yevropa cholg'u musiqasi vokal musiqaning ustunligidan cholg'u janrlarining mustaqil rivojlanishiga o'tish davri bo'ldi. Barokko davri deb nomlanuvchi ushbu bosqichda har bir milliy maktab o'ziga xos estetik tamoyillar, ijro uslublari va kompozitsion yondashuvlarni shakllantirdi. Italiya, Germaniya va Fransiya cholg'u musiqasi maktablari bu davrning eng yorqin namoyandalari bo'lib, ular nafaqat o'z milliy madaniyatlarining o'ziga xosligini aks ettirdi, balki o'zaro ta'sir va almashinuvlar orqali Yevropa musiqiy landshaftini boyitdi. Ushbu bo'limda mazkur uchta yetakchi maktabning o'ziga xos xususiyatlari, nazariy asoslari, asosiy vakillari va ularning musiqiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi chuqur tahlil qilinadi.

XULOSA: Italiya, Germaniya va Fransiya cholg'u musiqasi maktablari o'zaro ta'sirda bo'lishiga qaramay, har biri o'ziga xos xususiyatlarni saqlab qoldi. Italiya maktabi melodik ifodaviylik, virtuoslik va dramatik effektlarga urg'u bergan bo'lsa, Germaniya maktabi kontrapunktik murakkablik, garmonik chuqurlik va intellektual tuzilmaga e'tibor qaratdi.[3] Fransiya maktabi esa nafislik, bezaklar boyligi va raqs ritmlarining aniqligi bilan ajralib turdi. Bu uch maktabning o'zaro ta'siri Barokko davri musiqasining boyishiga olib keldi.

Kalit so'zlar: Barokko, cholg'u musiqasi, milliy maktab, konsert, polifoniya, sonata.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНЕЕВРОПЕЙСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ).

Юсуфхон Сайдалиев, Государственная консерватория Узбекистана доцента кафедры "Исполнение народных инструментов", Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья раскрывает особенности становления и развития ведущих западноевропейских национальных инструментальных музыкальных школ. В статье проанализированы эстетические принципы, теоретические основы, исполнительские традиции инструментальных школ Италии, Германии и Франции, а также их вклад в формирование и развитие общеевропейского музыкального пространства.

ЦЕЛЬ: целью исследования является анализ процесса формирования и развития западноевропейских инструментальных школ и научное освещение своеобразных художественно-стилистических особенностей традиций инструментального исполнительства Италии, Германии и Франции. Также, путем сравнительного анализа исполнительской техники, стиля музыкальной интерпретации и педагогических принципов этих школ, была поставлена цель определить их место и значение в мировой музыкальной культуре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа и сравнения, опроса и интервью, изучения литературы по теме и зарубежного опыта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: XV-XVIII века стали периодом перехода западноевропейской инструментальной музыки от доминирования вокальной музыки к самостоятельному развитию инструментальных жанров. На этом этапе, известном как эпоха барокко, каждая национальная школа сформировала свои эстетические принципы, стили исполнения и композиционные подходы. Итальянская, немецкая и французская школы инструментальной музыки являются ярчайшими представителями этого периода, которые не только отразили уникальность своих национальных культур, но и обогатили европейский музыкальный ландшафт посредством взаимодействия и обмена. В этом разделе глубоко анализируются особенности, теоретические основы, основные представители этих трех ведущих школ и их вклад в музыкальное развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: несмотря на взаимное влияние итальянской, немецкой и французской школ инструментальной музыки, каждая из них сохранила свои особенности. В то время как итальянская школа сделала акцент на мелодической выразительности, виртуозности и драматических эффектах, немецкая школа сосредоточилась на контрапунктической сложности, гармонической глубине и интеллектуальной структуре. [3] Французская школа отличалась элегантностью, богатством орнаментов и точностью танцевальных ритмов. Взаимодействие этих трёх школ привело к обогащению музыки эпохи барокко.

Ключевые слова: Барокко, инструментальная музыка, национальная школа, концерт, полифония, соната.

FEATURES OF WESTERN EUROPEAN INSTRUMENTAL SCHOOLS (ON THE EXAMPLE OF ITALY, GERMANY, AND FRANCE).

Yusufkhan Saydaliyev, State Conservatory of Uzbekistan, Associate Professor of the Department of "Folk Instruments Performance", Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article reveals the peculiarities of the formation and development of leading Western European national instrumental music schools. The article analyses the aesthetic principles, theoretical foundations, and performance traditions of instrumental schools in Italy, Germany, and France, as well as their contribution to the formation and development of the pan-European musical space.

AIM: the purpose of the research is to analyze the process of formation and development of Western European instrumental schools and to scientifically illuminate the unique artistic and stylistic features of the instrumental performance traditions of Italy, Germany, and France. Also, through a comparative analysis of the performance techniques, the style of musical interpretation, and the pedagogical principles of these schools, the goal was set to determine their place and significance in world musical culture.

MATERIALS AND METHODS: methods of analysis and comparison, questionnaires and interviews, study of literature on the topic and foreign experience were used.

DISCUSSION AND RESULT: the 15th-18th centuries marked the transition of Western European instrumental music from the dominance of vocal music to the independent development of instrumental genres. During this period, known as the Baroque period, each national school developed its own aesthetic principles, performance styles, and compositional approaches. Italian, German, and French instrumental music schools are the most prominent representatives of this period, not only reflecting the uniqueness of their national cultures but also enriching the European musical landscape through interaction and exchange. In this section, the features, theoretical foundations, the main representatives of these three leading schools, and their contributions to musical development are deeply analyzed.

CONCLUSION: despite the mutual influence of Italian, German, and French instrumental music schools, each retained its own characteristics. While the Italian school emphasized melodic expressiveness, virtuosity, and dramatic effects, the German school focused on counterpoint complexity, harmonic depth, and intellectual structure. [3] The French school was distinguished by its elegance, rich ornamentation, and precise dance rhythms. The interaction of these three schools led to the enrichment of Baroque music.

Keywords: Baroque, instrumental music, national school, concerto, polyphony, sonata.

Italiya, Barokko davri cholgʻu musiqasining beshigi sifatida tan olingan boʻlib, uning musiqiy maktabi virtuoslik, melodik ifodaviylik va dramatik effektlarga alohida eʼtibor qaratdi. Nazariy jihatdan, Italiya maktabi basso continuo tamoyilini rivojlantirishda yetakchi rol oʻynadi, bu esa garmonik asosni taʼminlab, kompozitorlarga melodik chiziqni erkinroq yaratish imkonini berdi. Bu garmonik asos ustida bel canto anʼanasidan ilhomlangan cholgʻu melodialari rivojlandi, ular inson ovozi uchun ifodaviy imkoniyatlarini cholgʻu tiliga koʻchirishga intildi. Shuningdek, affetti nazariyasi, yaʼni musiqiy vositalar orqali turli hissiy holatlarni ifodalash gʻoyasi italyan musiqasining markazida turdi. Bu esa asarlarga chuqur emotsional mazmun bagʻishladi.

Italiya maktabining eng muhim yutuqlaridan biri bu konsert janri, xususan, concerto grosso va yakkaxon konsertning shakllanishi va rivojlanishidir. Arcangelo Corelli concerto grosso janri asoschilaridan biri boʻlib, uning asarlari aniq tuzilishi, melodik goʻzalligi bilan ajralib turadi. Antonio Vivaldi esa yakkaxon konsertni, ayniqsa skripka konsertini misli koʻrilmagan darajada rivojlantirdi. Uning "Toʻrt fasl" kabi asarlari dasturiy musiqaning yorqin namunalari boʻlib, tabiat manzaralari va inson hissiyotlarini musiqiy til orqali ifodalashda yangi ufoqlarni ochdi. Vivaldining asarlarida ritmik harakat, keskin dinamik kontrastlar va virtuos passajlar ustunlik qiladi. Sonata janri ham Italiyada katta rivojlanishga erishdi, ayniqsa sonata da chiesa va sonata da camera shakllari. Domenico Scarlatti klavesin musiqasi uchun yuzlab bir qismli sonatalar yaratib, ularda virtuos pianistik texnika, yorqin musiqiy gʻoyalar va ispan xalq musiqasining elementlarini namoyish etdi. Italiyaning Kremona shahri Amati, Guarneri va Stradivari kabi ustalar tufayli skripka yasash sanʼatining markaziga aylandi, bu esa skripka musiqasining rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatdi. Italiya maktabining taʼsiri butun Yevropaga yoyildi, uning melodik boyligi va virtuosligi boshqa milliy maktablar uchun ilhom manbai boʻldi.[1]

¹ Germaniya cholgʻu musiqasi maktabi XVII-XVIII asrlarda Italiya va Fransiya uslublarini oʻzlashtirib, ularni chuqur kontrapunktik anʼanalari va garmonik murakkabligi bilan sintez qildi. Nemis musiqasining nazariy asosida protestant xorali anʼanasi va polifonik yozuvga kuchli eʼtibor yotadi, bu esa asarlarga intellektual chuqurlik va tuzilmaviy mustahkamlik bagʻishladi. Organ musiqasi Germaniyada alohida rivojlandi, bu esa nemis musiqasining ulugʻvor va murakkab xarakterini shakllantirishga yordam berdi. Johann Sebastian Bach nemis Barokko musiqasining eng yorqin vakili boʻlib, uning ijodi bu davrning choʻqqisi hisoblanadi. Bachning fuga, kantata, oratoriya va konsert kabi janrlardagi asarlari kontrapunkt sanʼatining eng mukammal namunalaridir. Uning "Yaxshi temperatsiyalangan klavir" asari musiqiy tuzilma va garmonik imkoniyatlarni oʻrganish uchun fundamental ahamiyatga ega. Bachning organ musiqasi ham oʻzining ulugʻvorligi, murakkabligi va chuqur diniy mazmuni bilan ajralib turadi. Buxtehude va Pachelbel kabi kompozitorlar organ musiqasi anʼanasini Bachdan avval rivojlantirgan. Bachning

1 Solomon M., Brown J., Kearns J. Gʻarb musiqasi tarixi. – Toshkent: Sanʼat nashriyoti, 2020. – B. 280–315

asarlarida nemis musiqasiga xos bo'lgan intellektual qat'iylik, emotsional teranlik va texnik mukammallik uyg'unlashgan bo'lib, u turli milliy uslublarni o'zining shaxsiy musiqiy tilida sintez qila olgan.[2] ² Georg Friedrich Händel, garchi o'z faoliyatining katta qismini Angliyada o'tkazgan bo'lsa-da, nemis maktabining yorqin vakili hisoblanadi. Uning orkestr syuitalari, masalan, "Suv musiqasi" va "Qirollik mushakbozligi musiqasi", italyan konsert uslubining dinamikligi va fransuz syuitasining nafisligini o'zida mujassam etgan. Händelning musiqasi ko'proq dramatiklik va ulug'vorlikka moyil bo'lib, Bachning intellektual chuqurligidan farq qiladi, ammo ikkalasi ham nemis musiqiy tafakkurining turli qirralarini namoyish etadi. Georg Philipp Telemann esa o'z davrining eng sermahsul kompozitorlaridan biri bo'lib, u turli milliy uslublarni o'z asarlarida mohirona birlashtirgan va "go't reyunis" (birlashgan didlar) g'oyasini amalda qo'llagan. Nemis maktabi, ayniqsa Bach ijodi orqali, keyingi avlod kompozitorlariga katta ta'sir ko'rsatdi va G'arb musiqasining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynadi.

Fransiya cholg'u musiqasi maktabi XVII-XVIII asrlarda o'zining nafisligi, aniqligi va saroy madaniyatining ta'siri bilan ajralib turadi. Lyudovik XIV davrida san'at va madaniyatga katta e'tibor musiqaning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Fransuz musiqasining nazariy asosida agréments (bezaklar) nazariyasi va goût français (fransuz didi) tushunchasi yotadi, bu esa asarlarga o'ziga xos nafislik va murakkablik bag'ishladi. Musiqiy ijroda aniqlik, ravshanlik va ritmik aniqlik ustuvor ahamiyatga ega edi. Fransuz maktabining eng muhim janrlaridan biri bu syuita bo'lib, u raqs harakatlaridan iborat edi. Jean-Baptiste Lully fransuz uvertyurasi va orkestr syuitasining shakllanishiga katta hissa qo'shdi. Klavesin musiqasi Fransiyada alohida rivojlandi. François Couperin "Buyuk" klavesin musiqasining eng yorqin vakili bo'lib, uning asarlari nozik bezaklar va o'ziga xos "fransuz didi" bilan ajralib turadi. Couperin o'zining "Klavesin san'ati" asarida fransuz ijro uslubining nazariy asoslarini bayon etgan. Jean-Philippe Rameau esa musiqiy nazariyotchi sifatida ham tanilgan, uning "Garmoniya risolasi" asari zamonaviy garmoniya nazariyasining asoslarini yaratdi. Fransuz cholg'u musiqasida viola da gamba, fleyta va goboy kabi cholg'ular muhim rol o'ynadi. Marin Marais viola da gamba uchun ko'plab asarlar yaratib, bu cholg'uning texnik va ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirdi.

Masalan, nemis kompozitorlari, xususan Bach, italyan konsertining dinamikligi va fransuz syuitasining nafisligini o'z asarlariga singdirdi, ularni o'zining kontrapunktik mahorati bilan sintez qildi. Händelning ijodida ham italyan operatik uslubi va nemis polifoniyasining uyg'unligini ko'rish mumkin.[4] Har bir milliy maktab o'zining madaniy va ijtimoiy kontekstini aks ettirdi: Italiya musiqasi cherkov va opera teatrlarining ta'sirida, Germaniya musiqasi protestant cherkovi va shahar burjuaziyasining didini, Fransiya musiqasi esa qirollik saroyining didi va estetik talablariga javob berdi. ^{3 4}

2 Abdullayev S. Barokko davri musiqasining estetik tamoyillari. // San'atshunoslik jurnali. – 2019. – № 3. – B. 45–58

3 Solomon M., Brown J., Kearns J. G'arb musiqasi tarixi. – Toshkent: San'at nashriyoti, 2020. – B. 280–315

4 Abdullayev S. Barokko davri musiqasining estetik tamoyillari. // San'atshunoslik jurnali. – 2019. – № 3. – B. 45–58

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Solomon M., Brown J., Kearns J. G'arb musiqasi tarixi. – Toshkent: San'at nashriyoti, 2020. – B. 280–315
2. Abdullayev S. Barokko davri musiqasining estetik tamoyillari. // San'atshunoslik jurnali. – 2019. – № 3. – B. 45–58
3. G'afurov A. Cholg'u asboblari tarixi va nazariyasi. – Toshkent: Musiqa, 2018. – B. 88–115
4. Karimov A. Yevropa musiqasi: Uyg'onishdan Barokkoga. – Toshkent: Sharq, 2021. – B. 120–150
5. Rahimov B. XV-XVII asrlarda cholg'u musiqasining shakllanishi va rivojlanishi. // San'atshunoslik jurnali. 2019. № 3. B. 56–68